

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sulaymonova Farida
mustaqil tadqiqotchi
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
sulaymonovafarida@gmail.com.

SINTAKSISGA ZAMONAVIY YONDASHUV

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda sintaksis tilshunoslikning eng taraqqiy etgan, ma'lum darajada kengroq o'rganilgan sohasi hisoblanadi. Til uch xil vazifani bajarishi, ya'ni aloqani ta'minlashi, tinglovchi yoki o'quvchiga ma'lum bir ma'lumot, xabarni etkazishi, tinglovchi yoki o'quvchiga ta'sir etishi uning eng asosiy birligi bo'lgan sintaktik qurilma – gap orqali amalga oshadi. Lekin bu vazifalar tildagi tovushlar, so'zlar, so'z birikmalari yordamida voqelanadi. Shunga ko'ra aytish mumkinki, qayd etilgan mazkur birliklarning barchasini gap o'zida qamrab oladi.

Kalit so'zlar: so'z, gap, sintaktik qurilma, til birliklari, soda gap, qo'shma gap, matn.

Sulaymonova Farida
researcher
Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
sulaymonovafarida@gmail.com.

MODERN APPROACH TO SYNTAX

ANNOTATSIYA

Today, syntax is considered the most developed and, to a certain extent, the most widely studied branch of linguistics. Language performs three functions, namely, to provide communication, to convey a certain information,

message to the listener or reader, and to influence the listener or reader, through its most basic unit, the syntactic device - the sentence. However, these functions are realized with the help of sounds, words, and word combinations in the language. Accordingly, it can be said that the sentence encompasses all of these units.

Keywords: word, sentence, syntactic device, language units, simple sentence, compound sentence, text.

Сулайманова Фарид

исследователь

Самаркандский государственный
университет имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

sulaymonovafarida@gmail.com

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СИНТАКСИСУ

АННОТАЦИЯ

Сегодня синтаксис считается наиболее продвинутой и, в некоторой степени, наиболее широко изучаемой областью языкознания. Язык выполняет три функции: обеспечение коммуникации, передача определенной информации или сообщения слушателю или читателю и воздействие на слушателя или читателя посредством своей самой базовой единицы, синтаксического аппарата — предложения. Но эти задачи выполняются с использованием звуков, слов и фраз языка. Соответственно, можно сказать, что предложение охватывает все упомянутые единицы.

Ключевые слова: слово, предложение, синтаксический прием, языковые единицы, простое предложение, сложное предложение, текст.

“Sintaksis” termini soʻz birikmalari va gaplarni hamda ularning tilda qoʻllanishini qamrab oluvchi grammatik qurilish maʼnosini ifodalash uchun ham ishlatiladi. Tilning grammatik qurilishida sintaksis juda katta ahamiyatga ega, chunki uning tarkibiga bevosita kishilarning muomala muloqot jarayonini amalga oshirishga yordam beruvchi sodda gap va qoʻshma gap kabi til birliklari kiradi. Sodda gap muayyan voqea-hodisani, qoʻshma gap voqea-hodisalar orasidagi aloqa munosabatni, gap boʻlagi esa voqea-hodisa unsurlarining vazifalarini ifodalaydi[1.].

Gap tarkibiga kiritilgan va umumlashgan holda gapning mavjudligini taʼminlaydigan gap boʻlagi, soʻz birikmasi tilshunoslikning alohida sohasi hisoblangan sintaksisda oʻrganiladi va mazkur sohaning asosiy birliklari hisoblanadi. Ular faqat gap tarkibida qoʻllaniladi va gap mazmunining toʻliq

bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Keyingi yillarda sintaksisga bag'ishlangan tadqiqotlarda sintaksis doirasiga abzats, period, matn kabi tushunchalar ham kirib keldi. Boshqacha aytganda, sintaksisning tadqiq doirasi yanada kengaydi. O'zbek tilining mustaqillik davridagi taraqqiyoti haqida fikr yuritar ekan, D.Lutfullaeva quyidagi fikrlarni bildiradi: "Bu davrda o'zbek tili tadqiqiga yondashuv tubdan o'zgardi. Uzoq yillar davomida rus tilshunosligining grammatik qoidalari asosida yaratilgan nazariy qarashlardan tamoman voz kechilib, o'zbek tilini uning ichki qonuniyatlari asosida ilmiy o'rganish yo'lga qo'yildi. Natijada bu tilning o'zigagina xos bo'lgan grammatik qoidalar ishlab chiqildi. Jumladan, o'zbek tilida gapning grammatik qurilishi asosida ega va kesim munosabatidan tashkil topgan predikativ butunlik emas, balki grammatik jihatdan to'liq shakllangan kesimning o'zi predikativlikni tashkil qilishi ilmiy jihatdan asoslandi[2.B3-4]." Olimaning bu fikrlaridan tilshunoslikda gap bo'laklarining gap tarkibida tutgan mavqeiga munosabat o'zgarganligi, ularni qayta tavsiflash, baholash yuzaga kelganligi kuzatiladi. "Gaplar, aslida, so'zlarning erkin birikuvlariga xam asoslaiganligi tufayli so'zlarning bog'lanish qonuniyatlari, so'z birikmalari ham sintaksisda o'rganiladi. Atom xususiyatlari va ularning birikish qonuniyatlarini ochish molekula tabiatini o'rganishga bo'ysundirilganligi kabi so'z birikmalarini o'rganish ham gap ta'limotining tarkibiy qismi bo'lib, undan ajratilgan holda qaralishi mumkin emas[3.B.3-4]."

Tilshunos olim A.Hojievning "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati" nomli kitobida sintaksisga "(yun.syntaxis - tuzish). 1. Grammatikaning o'zaro bog'lanishli nutq qurilishini o'rganuvchi bo'lim. Bu bo'lim ikki asosiy qismdan iborat: 1) so'z birikmalari haqida ta'limot qismi (so'z birikmalari sintaksisi); 2) gap haqida ta'limot qismi (gap sintaksisi)", -deb, gapga esa "1. Til qonunlari asosida grammatik va ohang jihatdan shakllangan, fikrni ifodalash uchun xizmat qiladigan nutq birligi. Gapning grammatik asosini predikativlik – zamon kategoriyasi, modallik kategoriyasi va xabar ohangi tashkil etadi. Gaplar tuzilishi, kommunikativ vazifasi va boshqa belgilariga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi; 2. Qo'shma gapning predikativ birlikka teng qismi" deya ta'rif berilgan[4.B.29.88.].

Tilshunoslikda A.G'ulomov, M.Asqarova, S.Dolimov, G'.Abdurahmonov, B.O'rinboev, A.Nurmonov, N.Turniyozov, R.Sayfullaeva, A. Berdialiev, N.Mahmudov, G.Hoshimov kabi olimlarning sintaksisning dolzarb muammolari, gap va uning turlari, so'z birikmalari tadqiqiga bag'ishlangan ishlar ko'pchilikni tashkil qiladi[5.]. "Til o'z kommunikativ vazifasini sintaktik qurilma — gap vositasida amalga oshiradi. Tildagi barcha — fonetik, leksik, morfologik hodisa ana shu sintaktik qurilishga xizmat qiladi"[6. C. 674-676]. Tilshunos olim B.O'rinboev sintaksis sohasida o'rganiladigan masalalarni aniq belgilab beradi. Uning ko'rsatishicha, sintaksis - sintaktik qurilmalar va ularni hosil qiluvchi sintaktik aloqalarni o'rganuvchi bo'limdir. Sintaktik qurilmalarning so'z, so'z birikmasi, gap va matn ko'rinishida namoyon bo'lishini o'rganadi. Sintaktik qurilmalarda birikish, bog'lanish, tartiblanish-qo'shilish qonuniyatlarini tekshiradi[7.B.5.].

Hozirgi o'zbek adabiy tili sintaksis bo'yicha yaratilgan ishlarda gaplar ikki jihatdan: tuzilish va kuzatilgan maqsadga ko'ra klassifikatsiya qilinadi. Klassifikatsiyaning birinchi jihati gapning tashqi tomoni — strukturasi, ikkinchi nshhati esa ichki tomoni — mazmun tomonini o'rganishni nazarda tutadi. Gap tuzilishga ko'ra iqli tipga: sodda gap , qo'shma gapga ajratiladi. Gapni bunday tiplarga ajratishda uning nechta predikativ qo'shilmadan tashkil topganligi nazarda tutiladi. Grammatik, fikriy va intonatsion jihatdan shakllangan, bir nisbiy tugal fikr ifodalaydigan, sostavi ayrim gaplarga bo'linmaydigan gaplar sodda gap deyiladi: Samarali mehnat farovonlik keltiradi[8.B.26.]. Shunday qilib, gaplar kuzatilgan maqsadiga, semantikasiga ko'ra darak, so'roq, buyruq gaplarga; emodionallikka ko'ra emotsional gap (undov gap), emotsional bo'lmagan (darak, so'roq, buyruq gaplar) gapga; harakatning voqelikka munosabatiga, ya'ni voqea-hodisaning bajarilishi yoki bajarilmasligiga ko'ra tasdiq gap (bo'lishli gap) va inkor gapga (bo'lishsiz gap) ajraladi[9.B.28.].

Keyingi yillarda sintaksisni o'rganishga yangicha yondashuvlar yuzaga keldi. SHu bois zamonaviy sintaksisni tadqiq etish bo'yicha amalga amalga oshirilgan tadqiqotlar ko'lami ham kengligi bilan ajralib turadi. Aytish mumkinki, o'tgan davr mobaynida sintaksis asosan gap va uning turlarini va so'z birikmalarining konstruktiv xususiyatlarini tadqiq etish bilan shug'ullandi. Ammo keyingi yillarda sintaksis bo'yicha olib borilgan izlanishlar yangi mavzular hisobiga boyidi, gapning mazmuniy jihatiga, ya'ni uning nolisoniy soha bilan bog'liq semantik tuzilishini tadqiq etishga qiziqish kuchaydi. Tilshunoslikda gap bilan bog'liq hodisalarni, gap turlarining funksional imkoniyatlarini lingvopragmatik nuqtai nazardan yoritib berishga qaratilgan ishlar maydonga keldi. Xususan, Z.Karimovning o'zbek va ingliz tillaridagi so'z-gaplarning sotsiopragmatik xususiyatlariga[10.B.60.], R.Sayfullaeva va P.Bobokalonovning o'zbek sistem-struktur tilshunosligida [WP] qolipli gaplar muammosiga[11], R.Bobokalonovning o'zbek tilida semantik-funksional shakllangan so'z-gaplar talqiniga doir[12. B. 3-127.], M. Abuzalovning o'zbek tilida sodda gapning eng kichik qurilish qolipi va uning nutqda voqelanishiga oid[13.B.128.], M. Qurbonovning o'zbek tilshunosligida formal-funksional yo'nalish va sodda gap qurilishining talqiniga[14. B.120.] bag'ishlangan ishlari maydonga keldi. Qayd etilgan bu ishlarda gapning mohiyati, sintaktik birliklarning mohiyatini yoritib berishga zamonaviy tilshunoslik talablari nuqtai nazaridan yondashilgan.

Zamonaviy tilshunoslikning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, endi til sathlarida sodir bo'layotgan hoisalar, jarayonlar inson tushunchasiga bog'lab talqin qilinmoqda. Tadqiqotchilar masalaga turlicha yondashganliklari sabab mavzular ko'lami ham shunga mos. Tadqiqotlardagi farqlar tilning mohiyati, til birliklari, jumladan, gaplarning vazifasini tushunish va talqin qilishda ko'rinadi.Masalan, strukturaviy tilshunoslikning pafosi nutq xususiyatlaridan, til birliklarining shakllanishi va qo'llanilish sharoitlaridan maksimal darajada abstraktlashishga intilish, tilni qandaydir ziddiyatsiz,

mantiqan izchil, mavhum sxema sifatida tavsiflashga intilish edi. Bunday sharoitda nutqiy ma'lumotlar namoyon bo'ladigan sohaga, ya'ni ularning mavjud bo'lish shakli bo'lgan nutqiy faoliyatga bo'lgan qiziqishning susayishi tabiiy edi. Garchi bu yo'ldagi harakat abadiy qadriyatning buyuk ilmiy yutuqlarini amalga oshirishga imkon bergan bo'lsa-da, strukturalizmning qayd etilgan bir tomonlamaligi tabiiy reaksiyani keltirib chiqardi, bu til birliklarining nutqiy korrelyatlariga, kengroq - nutq faoliyatiga bo'lgan qiziqishning qayta tiklanishi va kuchayishida namoyon bo'ldi[16.]. Bu erda nutqiy korrelyat deganda nisbiy (korrelyativ) tushuncha bo'lib, uning mazmuni boshqa biror tushuncha bilan taqqoslanganda oydinlashishi tushuniladi. M.Qurbonova va boshqalar tomonidan yaratilgan "O'zbek tilining struktural sintaksisi" qo'llanmasida gap shunday izohlanadi: "Gap sintaktik yaxlitlik bo'lib, bu uning grammatik shakllanganligi, tarkibiy uzvlari bir butunlik holiga kelganligi bilan izohlanadi. Demak, gapda bir necha jihat birlashgan bo'ladi. Birinchi jihat gapning moddiy qobig'i bo'lib, bu uni tashkil etuvchi so'z va grammatik shakllardir. Masalan, har qanday gapda kesimlik ko'rsatkichlari bilan shakllangan atov birligi (kesim)ning bo'lishi shart. Ikkinchi jihat ana shu moddiy qobiqqa singdirilgan aqliy mahsul - fikr - axborotdir. Uchinchi jihat esa so'zlovchining voqelikka munosabati - hissiy holatidir. Bu uch jihat tildagi triada (uchlik)ni - sintaktika, semantika va pragmatika birligini tashkil etadi[17.B.48]".

Sintaksis semantika va pragmatika bilan chambarchas bog'liq. Chunki til birligining ma'no ifodalash imkoniyati ham, biror qo'shimcha ma'no anglatib, so'zlashuv nutqi yoki matnda qo'shimcha vazifalarni bajarishi ham bevosita sintaksisga borib taqaladi. Sintaktika belgining kontekstdagi, chiziqli zanjirdagi boshqa belgilarga munosabatini tavsiflaydi. Semantika belgi va belgilanayotgan obyekt o'rtasidagi munosabatni ochib beradi. Pragmatika belgi va belgidan foydalanuvchi subyektning (odam, belgi interpretatori) munosabatini tavsiflaydi. Yanada tushunarli qilib tavsiflasak, semiotika belgi va belgilar tizimini o'rganishning uchta asosiy jihatini ajratib ko'rsatadi: 1) belgilar o'rtasidagi munosabatlarni, ya'ni belgilar tizimlarining ichki xususiyatlarini o'rganadigan sintaktika (belgilar tizimi doirasida belgilarni tuzish qoidalari); 2) belgilar va belgilanayotgan predmetlar - insonning tashqi va ichki dunyosi o'rtasidagi munosabatlarni, ya'ni belgilar mazmunini o'rganuvchi semantika; 3) belgi va inson, ya'ni belgilardan foydalanuvchilar: so'zlovchi, tinglovchi, yozuvchi, o'quvchi o'rtasidagi munosabatni o'rganuvchi pragmatika. Muloqot semantikasi so'z va timsollarning ma'nosini ko'rsatadi, muloqot sintaksisi qo'llaniladigan timsollar o'rtasidagi munosabatga ishora qiladi, muloqot pragmatikasi esa ularning natijadorligi va samaradorligini ochib beradi. Masalan, pragmatika ommaviy kommunikatsiyaning o'ziga xos xususiyati sifatida unda ommaviy kommunikatsiyaning ikkita asosiy funksiyasi - o'zaro ta'sir va ta'sir ko'rsatish amalga oshirilishida namoyon bo'ladi.

Tilni tushunishning tizimli nazariyasini qurish pragmatika va semantikaning o'zaro nisbatini aniqlash zaruratini keltirib chiqaradi. Semantika

semiotikaning bir bo'limi bo'lib, o'zaro bog'liq tushunchalar majmuini tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Semantika til birliklari (so'zlar, so'z birikmalari) ning ma'nosini o'rganadi, "U yoki bu tushuncha (termin), ibora, hukm nimani anglatadi?" degan savollarga javob beradi. Uning tahlil obyekti belgi, matn fragmenti hisoblanadi. Biror nom uchun predmet ma'nosini (denotatni) topish bu nom haqida muhim ma'lumot beradi, lekin shunga qaramay, bu semantik muammoni to'liq qamrab olmaydi. Predmet ma'nosi berilgan nom bilan belgilangan tushunchaning hajmini ko'rsatadi, ammo uning mazmunini izohlamaydi [18].

Sintaksisni ma'no ifodalashning, fikrni boshqalarga etkazishning asosiy birligi bo'lgan gap va uning tarkibida amal qiluvchi gap bo'laklari, so'z birikmasi kabilarni tadqiq etish vazifasi qiziqtiradi. SHunga ko'ra sintaksis belgilar tizimining strukturaviy xususiyatlarini ularning sintaksisi nuqtayi nazaridan (ularning ma'nolari va funksiyalaridan qat'i nazar) ko'rib chiqadi. Sodda gap doirasidagi sintaktik aloqalar bog'langan so'zlar zanjiri kabi quriladi. Bunday aloqalar tobelik va bitishuv belgilariga ko'ra shakllanadi. Qo'shma gaplar bir vaqtning o'zida bo'ysunish va insho alomatlari asosida yoki faqat bitta alomat asosida qurilishi mumkin. Shuning uchun gap tushunchasiga zamonaviy yondashuv haqida gapirganda uning pragmatik talqiniga ham to'xtalib o'tish zarur. Pragmatika ma'nosi ish, faoliyat tushunchalari bilan tavsiflanadi. Gapning pragmatik semantikasi deyilganda esa gaplarning insonlarning o'zaro nutqiy faoliyatida ma'lum bir kommunikativ maqsadni ko'zlab qo'llanilishi tushuniladi. O'zaro aloqada qo'llaniladigan til birliklari, jumladan, gaplar va ulardan foydalanuvchi so'zlovchi yoki yozuvchilar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, til birliklarini amalga oshirish shartlari, ya'ni nutqiy faoliyatning tarkibiy qismlari shu mavzu ostida o'rganiladi. Gaplarni kommunikativ-vazifaviy jihatdan tahlilga tortganda ularning kommunikativ intensiyasi hisobga olinadi. Avvalo, kommunikativ intensiya deyilganda, kishilar o'rtasidagi o'zaro muloqotda qo'llaniluvchi biror vazifani lingvistik jihatdan hal qilishga xizmat qiluvchi gapga xos bo'lgan yo'nalish tushuniladi. Intensiya (lotincha intentio - "niyat; intilish") - ongning, tafakkurning biror narsaga yo'naltirilganligi. Istakdan farqli o'laroq, intensiya o'ylangan harakat rejasi sifatida tushuniladi. Intensiya - kommunikativ niyat, u yoki bu nutq uslubida, monologik (yoki dialogik) shaklda fikrni qurish g'oyasi ko'rinishida paydo bo'lishi mumkin. Intensiyaning bir turi nutqiy (kommunikativ) intensiya - nutqiy akti amalga oshirish niyatidir [19].

Ma'lumki, kishilar o'zaro muloqotga kirishar ekanlar, albatta, ma'lum maqsadni ko'zda tutadilar. Sintaktik birliklar muloqot ishtirokchilarining o'z oldiga qo'ygan rejalarining amalga oshishida muhim o'rin tutadi. Shu bois tilshunoslikda til birliklarining nutqiy faoliyatda ma'lum qo'shimcha vazifalarni bajarishiga e'tibor kuchayib, sintaksisda til birliklarining pragmatik jihatiga qiziqish ortmoqda. Pragmatik sintaksisda til birliklari va ulardan foydalanuvchilar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, til birliklarini qo'llash shartlari, ya'ni nutq faoliyatining tarkibiy qismlari lingvistik tadqiqot markazida

turadi. Gap og'zaki va yozma nutqda, nutqning turli ko'rinishlarida muomalaning muhim vositasi sifatida til va nutqning funksional xususiyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Shu sababli sintaktik nazariyaning eng muhim vazifalaridan biri gapning funksional xususiyatlarini o'rganish bo'lishi lozim. Bu vazifani pragmatik sintaksis bajaradi. U gaplarni o'rganishga funksional yondashuvni amalga oshiradi. Bunda tilshunos, avvalo, gaplarning kommunikativ-funksional vazifasi va muloqot jarayonidagi nutq aktlarida qo'llanilishi bilan qiziqadi.

Gap murakkab ko'p predikatli tuzilmalargacha bo'lgan keng qamrovli tushuncha hisoblanadi. Tilning tuzilishida va shunga muvofiq sintaktik tavsifda gapning markaziy o'rni haqida ilmiy tadqiqotlarda so'z yuritilganda asosan sodda gap tahlil ob'ekti sifatida belgilanadi, ya'ni yagona predikatli gap tuzilishi to'g'risida kengroq fikr yuritiladi. Sodda gap o'z tuzilishiga ko'ra va kommunikativ birlik sifatida gapning barcha xususiyatlariga to'liq javob beradi. Shu bilan birga, u har qanday murakkablikdagi boshqa barcha sintaktik tuzilmalar asosini tashkil etadi. Gap faqat ma'lum tuzilishga ega bo'lgan birlik bo'lmay, balki o'zaro aloqa jarayonida faol qo'llanuvchi kommunikativ birlik ham hisoblanadi. SHu bois nutqiy muloqot jarayonida u o'zida mavjud bo'lgan va nutqda faollashganda namoyon bo'ladigan xususiyatlarni kasb etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tilshunoslikda sodda gaplarni tasniflash, sodda gap turlarining yuzaga kelishida sintaktik qisqarish hodisasi kabi masalalar dolzarb hisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Sintaksis>
2. Лутфуллаева Д.Э. Йиллар сарҳисоби: Ўзбек тилшунослигининг мустақиллик даври тараққиёти. Istiqlol davri o'zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va folklorshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. Toshkent, 2021. Б.3-4. (Lutfullayeva D.E. Yillar sarhisobi: O'zbek tilshunosligining mustaqillik davri taraqqiyoti. Istiqlol davri o'zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va folklorshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. Toshkent, 2021. Б.3-4.)
3. <https://library.tsd.uz/storage/books/March2022/sDGqYGTPvllVejuUhn bK.pdf>
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002. – Б.29, 88. (Hojiev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. Toshkent, 2002.)
5. Абдурахмонов Ғ. Қўшма гаплар классификацияси // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. – 1980. (Abdurahmonov G'. Qo'shma gaplar klassifikatsiyasi// O'zbek tili va adabiyoti masalalari. – 1980.)
6. Абдурахмонов Ғ. Қўшма гаплар классификацияси // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. – 1980. (Abdurahmonov G'. Qo'shma gaplar klassifikatsiyasi// O'zbek tili va adabiyoti masalalari. – 1980.)
7. Ҳошимов. Г. М. Типология сложных предложений разносистемных языков. – Т. «Фан», 1991. - С.105;)
8. Нурмонов А. Танланган асарлар. – Тошкент “Академнашр”, 2012. – Б.288.; (Nurmonov A. Tanlangan asarlar. – Toshkent “Akademnashr”, 2012. – В.288.;).
9. Ўринбоев В. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Самарқанд, 2001. Б.5 (O'rinboyev V. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Samarqand, 2001. В.5)
10. Абдурахмонов Ғ., Сулаймонов А., Холиёров Х., Омонтурдиев Ж. Ҳозирги ўзбек адабий тили Синтаксис. Олий ўқув юртлирининг филология факультетлари сиртки бўлим студентлари учун қўлланма. Тошкент: «Ўқитувчи» – 1979. Б.26. (Abdurahmonova G', Sulaymonova A., Holiyorov X., Omonturdiyev J. Hozirgi o'zbek adabiy tili Sintaksis. Oliy o'quv yurtlarining filologiya fakultetlari sirtqi bo'lim studentlari uchun qo'llanma. Toshkent: “O'qituvchi” – 1979. Б.26.)
11. Ўша ерда. Б.28. (O'sha yerda. В.28.)
12. Каримова Зулнура Гуламқодировна ўзбек ва инглиз тилларида сўз-гапларнинг социопрагматик хусусиятлари 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик PhD) Диссертацияси автореферати. – Тошкент. – 2021. 60 б. (Karimova Zулnura G'ulomqodirovna o'zbek va ingliz tillarida so'z-gaplarning stsiopragmatik

xususiyatlari 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik PhD) Dissertatsiyasi avtoreferati. –Toshkent. –2021.60 b.)

13.Бобокалонов Р. Ўзбек тилида семантик-функционал шаклланган сўз-гаплар талқини. Тошкент: Фан, 2006, 3-127 б. (Bobokalonov R. O'zbek tilida semantik-funksional shakllangan so'z-gaplar talqini. Toshkent: Fan, 2006,3-127 b.)

14.Абузалова М. Ўзбек тилида содда гапнинг энг кичик қурилиш қолипи ва унинг нутқда воқеаланиши: Филол. фан. номз. ...дисс. – Бухоро, 1994. – 128 б.(Abuzalova M.O'zbek tilida sodda gapning eng kichik qurilish qolipi va uning nutqda voqealanishi: Filol.fan.nomz.diss. – Buxoro, 1994. – 1994. – 128 b).

15.Қурбонова М. Ўзбек тилшунослигида формал-функционал йўналиш ва содда гап қурилишининг талқини: Филол. фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 2001. – 120 б.(Qurbonova M. O'zbek tilshunosligida formal-funksional yo'nalish va soda gap qurilishining talqini: Filol.fan.dokt. ...diss. – Toshkent, 2001. – 120 b.)

16.<https://studfile.net/preview/2226946/page:26/>

17.Ўзбек тилининг структурал синтаксиси. Ўқув қўлланмаси. Тошкент. 2003.Б.48.(O'zbek tilining structural sintaksisi. O'quv qo'llanmasi. Toshkent. 2003.B.48.)

18.<https://studfile.net/preview/6211263/page:7/>

19.<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F>

